

Qarabağ iqtisadi rayonunda turizm potensialının kənd məskunlaşmasında rolu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827538>

Hicran M.Tahirova

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
E-mail: hicrantahirova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-00054-4357-6266>*

Xülasə: Məqalədə Qarabağ iqtisadi rayonunun təbii və tarixi-mədəni turizm potensialının kənd məskunlaşmasında rolu araşdırılmışdır. İlk növbədə iqtisadi rayonun təbii və tarixi-mədəni turizm ehtiyatları ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuş və müasir vəziyyəti haqqında məlumat verilmişdir. İqtisadi rayonun ərazisinin turizm sənayesinin inkişafı üçün təbii ehtiyatlarla (mağaralar, çaylar, mineral bulaqlar və s.) və tarixi – mədəni abidələrlə (məbəd, məscid, kurqan, yaşayış yeri, türbə və s.) zəngin olduğu qeyd olunmuşdur. Həmçinin tarixi, dini, arxeoloji və mədəni abidələr 3 qrupda birləşdirilərək (dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli) inzibati rayonlar üzrə təhlil olunmuş və turizm sənayesi üçün əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Bununla yanaşı Qarabağ iqtisadi rayonunun işğal altında (çox hissəsinin) qaldığı müddət ərzində işğalçıların turizm potensialına vurduğu ziyanlardan da (təbii ekosistemin və tarixi-mədəni abidələrin məhv edilməsi) bəhs edilmişdir.

İqtisadi rayonun kəndlərinin yenidən bərpası və əhalinin məskunlaşmasında turizm sənayesinin önəmi xüsusilə vurğulanmışdır. Belə ki, işğaldan azad olunmuş kənd yaşayış məntəqələrində perspektivli turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə və turistlərin cəlb edilməsi iqtisadi inkişafın və sosial əlaqələrin güclənməsində, kənd mədəniyyətinin və adət ənənələrinin qorunmasında, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasında, əmək qabiliyyətli əhalini (gəncləri) iş yerləri ilə təmin edərək miqrasiyanın mənfi təsirlərinin azaldılmasında və kəndlərdə ekoloji mühitin qorunmasında əhəmiyyəti nəzərə alınmışdır. Bütün bunlar gələcəkdə iqtisadi rayonda kənd məskunlaşma sisteminin formalaşmasında turizm sənayesinin yaradılmasının və inkişafının əsas amillərdən biri olduğunu göstərir.

Açar sözlər: *Qarabağ, turizm potensialı, kənd məskunlaşması, əhali, tarixi abidələr, mədəni abidələr, təbiət abidələri*

A role of tourism potential in rural settlement in the Karabakh economic region

Abstract: A role of the natural and historical-cultural tourism potential in the rural settlement of the Karabakh economic region was scrutinized in the article. Primarily, the natural and historical-cultural tourism resources of the economic region were separately researched, and general information about the current situation was provided. It is noted that the area of the economic region is rich in natural resources (caves, rivers, mineral springs, etc.) and historical-cultural monuments (temple, mosque, kurgan, ancient settlements, sacred place, etc.) for the development of the tourism industry. Moreover, historical, spiritual, archaeological, and cultural monuments copartmentalized in 3 groups (world-importance, state-importance and local-importance) were analyzed and their importance for the tourism industry was discussed. In addition to this, it was mentioned about the damage (destruction of the natural ecosystem and historical and cultural monuments) by the invaders to the tourism potential during the occupation (most of the region) of the Karabakh economic region.

The importance of the tourism industry in the restoration and resettlement of the villages of the economic region was particularly emphasized. Thus, the effective exploitation of promising tourism resources in liberated rural settlements and the attraction of tourists were taken into account in strengthening economic development and social relations, preserving rural culture and traditions, improving infrastructure, providing the working-age population (youth) with business opportunities, reducing the negative effects of migration, and protecting the ecological environment in villages. All the mentioned emphasize that the creation and development of the tourism industry is one of the crucial factors in the formation of the rural settlement in the economic region in the following years.

Keywords: *Karabakh, tourism potential, rural settlement, population, historical monuments, cultural monuments, natural monuments*

Giriş

Hazırda Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas strateji hədəflərdən biri işğaldan azad edilmiş Qarabağ iqtisadi rayonunun yenidən qurulması və dayanıqlı inkişafının təmin olunmasıdır. İqtisadi rayonun yenidən bərpası və sosial-iqtisadi inkişafı yalnız infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə deyil, həm də əhalinin davamlı məskunlaşması ilə mümkündür. Kənd məskunlaşması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onun davamlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün yeni iqtisadi stimulların yaradılması zəruridir.

Bu baxımdan turizm sənayesi Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd yerlərinin inkişafında və əhalinin əraziyə qayıdışında mühüm rol oynayacaqdır. Zəngin təbiəti, unikal landşaftı, tarixi və mədəni abidələri və s. regionun potensial turizm məkanına çevrilməsinə şərait yaradır. Turizm sənayesinin inkişafı iqtisadi artımla yanaşı, həm də kənd ərazilərində sosial infrastrukturun genişlənməsinə və iş yerlərinin yaranmasına səbəb ola bilər.

2022-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nda (2022-2026-cı illəri əhatə edir) dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsi və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində regionun turizm potensialının qiymətləndirilməsinə və turizm sahələrinin yaradılmasına xüsusi diqqət ayrılmışdır.

Məqələdə məqsəd Qarabağ iqtisadi rayonunda turizm potensialının kənd məskunlaşmasında rolunu qiymətləndirmək və bu sahədə mövcud olan imkan və problemləri araşdırmaqdır.

Araşdırma zamanı tarixilik, müqayisəli təhlil, riyazi-statistik, sistem-struktur kimi metodlardan istifadə olunmuşdur. Əsas mənbə kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materiallarından, yerli tədqiqatçıların bu mövzuya dair yazdığı elmi əsərlərdən, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyinin rəsmi məlumatlarından, rəsmi dövlət sənədlərindən və qəzet materiallarından istifadə olunmuşdur.

Kənd məskunlaşmasında turizmin rolu və təsir imkanlarının tədqiqi istiqamətində dünyanın bir çox ölkələrinin tədqiqatçıları elmi əsərlər yazmışlar. Onlardan Polşa tədqiqatçıları Cudny, Waldemar & Paluch, Justyna kiçik yaşayış məntəqələrində (kəndlərdə) turizm potensialı ilə turizmin kəsişməsi, təbii və mədəni abidələrin önəmi, həmçinin bu sahədə müasir texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti istiqamətində tədqiqatlar aparmışlar (Cudny, Waldemar & Paluch, Justyna, 2024). Serbiya tədqiqatçıları Goran Rajovic, Jelisavka Bulatovic öz tədqiqatlarında turizm potensialı ilə kənd turizmi arasındakı əlaqəni və təsir dairəsini təhlil edir. Xüsusilə, təbii resurslardan (çaylar, göllər, relyef, iqlim, flora, fauna və s.) istifadə etməklə turizmin bir çox növlərinin (balıqçılıq, su idmanı, ov turizmi və s.) kənd yaşayış məntəqələrinin davamlı məskunlaşmasında və sosial-iqtisadi inkişafında önəmli rol oynadığını qeyd edirlər (Goran Rajovic, Jelisavka Bulatovic, 2013). Türk tədqiqatçıları Sermin Çakıcı Alp, Elif Acar Bilgin kənd yerlərində memarlıq irsinin turizmlə əlaqələrini təhlil etmiş və kənd memarlıq abidələrinin qorunması, istifadəsi, müasir turizmin tələblərinə qarşı təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr hazırlamışlar (Sermin Çakıcı Alp, Elif Acar Bilgin, 2019).

İqtisadi rayonda turizm potensialı və turizm sənayesinin inkişaf imkanları və mövcud vəziyyəti bir çox tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif aspektlərdə təhlil olunmuşdur. Onlardan İsmayılov F.İ. öz elmi əsərlərində erməni işğalı altında qalan ərazilərdəki tarix və mədəniyyət abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılması hallarını ətraflı şəkildə təhlil etmişdir (İsmayılov, 2016). Z.T. İmrani, Zeynalova K. Z. Qarabağ regionunda turizm–rekreasiya ehtiyatlarını (çayları, gölləri, mineral bulaqları, meşələri, mağaraları, tarixi-mədəniyyət abidələri və s.) geniş şəkildə təhlil etmiş və onların istifadəsində yaranan problemləri araşdırmışlar. Həmçinin iqtisadi rayonda turizm sənayesinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivlərini də qeyd etmişlər (İmrani, Zeynalova, 2021). İ.Kazımov, E. Xələf oğlu Qarabağ regionunda infrastrukturun turizmin fəaliyyətinə təsirini araşdırmış və regionda bərpa edilmiş təbii və tarixi mədəni abidələrin turist cəlbinə töhvə verdiyini təhlil etmişdilər (Kazımov, Xələf oğlu, 2025). İsmayılova E. Ə. Qarabağ regionunda tarixi və mədəni turizm abidələrinin yaranması, strukturu, əhəmiyyəti və mövcud vəziyyətini araşdırmışdır (İsmayılova, 2017). Sultanova R., İmamverdiyeva Ç. regionun turizm ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, mədəni turizm

destinasiyasının yaranması, turizm bazarında tanınan və davamlı turist cəlbədən bir əraziyə çevrilməsindən bəhs etmişdilər (Sultanova, İmamverdiyeva, 2023).

Qarabağ regionunun 30 il işğal altında qalması ilə əlaqədar bu regionla bağlı tədqiqat işlərinin və elmi əsərlərin yazılmasında uzun illər boşluq yarandığını nəzərə alsaq məqalənin yenidən məskunlaşma prosesində turizm potensialının elmi cəhətdən araşdırılması sahəsində mühüm yer tutduğunu qeyd edə bilərik.

Təhlil və müzakirə

Kənd yaşayış məntəqələrinin geniş yayıldığı ərazilərdə ətraf mühitin antropogen təsiri nəticəsində dəyişməsi nisbətən az olur. Bu tip ərazilərdə turizmin inkişafı üçün təbii, iqtisadi, sosial, mədəni, demoqrafik potensialdan istifadə imkanları böyükdür. Belə ki, kənd məskunlaşmasının qorunan təbii mühiti, təbiətin özünübərpa sisteminin təmin edilməsi bu ərazilərdən turizm sənayesinin inkişafında istifadə olunması imkanlarını genişləndirir. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində yaradılmış xidmət sahələri əlverişli təbii şəraiti olan kənd yaşayış məntəqələrinə daha çox sirayət etməyə başlamışdır ki, bu da öz növbəsində kəndlərə daha çox turist cəlb edir (Tahirova, 2022: s -119).

Kənd yaşayış məntəqələrinin və kənd əhalisinin sayının üstün olduğu regionlardan biri də Qarabağ iqtisadi rayonudur. Qarabağ iqtisadi rayonunun sahəsi 9,99 km², ümumi əhalisi 741,3 min nəfərdir ki, bu da respublika əhalisinin 4,8%-ni təşkil edir. Onların da 496,4 min nəfəri kənd əhalisindən ibarətdir. Respublikanın kənd əhalisinin 10,7%-i iqtisadi rayonun payına düşür (Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri, 2025: s-85).

Qarabağ iqtisadi rayonu respublikanın kəndlərinin 14,6%-ni (621 kənd) özündə birləşdirməklə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonundan sonra ikinci yerdə durur. İqtisadi rayonun tərkibinə 9 inzibati rayon daxildir. Onlara Ağcabədi (44 kənd), Ağdam (113 kənd), Bərdə (110 kənd), Füzuli (80 kənd), Xocavənd (80 kənd), Xocalı (53 kənd), Şuşa (34), Ağdərə (57 kənd) və Tərtər (50 kənd) rayonları aiddir (Tahirova, 2022: s -132).

İqtisadi rayonun tərkibində olan Xocavənd, Xocalı, Ağdərə, Şuşa rayonları və Xankəndi şəhəri tamamilə, Ağdam, Füzuli və Tərtər rayonlarının isə bir hissəsi uzun illər işğal altında qalmışdır. Həmçinin iqtisadi rayonun 331 kənd yaşayış məntəqəsi (55,2%) işğal olunmuş ərazilərdə yerləşirdi. İqtisadi rayonun ümumi əhalisinin 66,9%-i kənd əhalisinin payına düşür. Kənd əhalisinin 212,9 min nəfəri məcburi köçkünlərdən ibarət idi (2009-cu il) (Tahirova, 2022: s - 133).

Qarabağ iqtisadi rayonunda mövcud olan potensial ehtiyatlardan istifadə etməklə perspektivli təsərrüfat sahələrinin yenidən qurulması və inkişafı kəndlərin bərpası və əhalinin məskunlaşması üçün vacib prioritetlərdən hesab olunur. Bu təsərrüfat sahələrindən biri də turizm sənayesidir ki, bu sahənin inkişafı üçün ilk növbədə ərazinin turizm potensialı araşdırılmalıdır.

İqtisadi rayon zəngin turizm potensialına (relyefi, mineral və termal sular, çaylar, şalələlər, unikal landşaftlar, tarixi abidələr və s) malik regionlardan biridir.

İqtisadi rayonun relyef baxımından əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malik olması, ecazkar landşaftları, dağları, mağaraları, çayları, mineral bulaqları və s. turizmin potensial imkanlarından xəbər verməklə yanaşı, bir sıra turizm növlərinin inkişafına zəmin yaradır (Məmmədov, 2012).

İqtisadi rayonun ərazisində olan mağaralar təbii və mədəni cəhətdən zəngin olmaqla yanaşı burada turizmin inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlardan ən maraqlısı Azıx (Xocavənd), Tağlar (Xocavənd), Şahnəzərli (Şuşa), Pirlər (Xocalı), Qızılqaya (Xankəndi), Hacılı (Ağcabədi) və s. dir. (Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası..., 2021: s-308).

Xocavənd rayonunun Azıx və Salakətin kəndləri arasında yerləşən Azıx mağarası qədim insan məskənlərindən biridir. Burada tapılan 1,5 min illik əmək alətləri və heyvan qalıqları onu Quruçay mədəniyyətinə aid etməyə əsas verir. Azıx mağarası ibtidai cəmiyyətin və erkən insanların maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xocavənd rayonunun Böyük Tağlar kəndinin yaxınlığında (cənubunda) Tağlar mağarasında aşkar olunmuş materiallar onun Mustye mədəniyyətinə aid olduğunu göstərir. Tağlar mağarası

bütün Qafqaz və Yaxın Şərqi abidələri içərisində daimi yaşayışı olan yeganə yaşayış məskənidir (Məmmədov, Yusifov, 2012).

Şuşa rayonunun Zarıslı kəndində Daşaltı çayının dərəsində eyni adlı mağara aşkar olunmuşdur. Zarıslı mağarasında qədim alətlər, gil qablar və s. tapılmışdır. Bundan başqa Şuşa rayonu ərazisində Şahnəzər mağarası da vardır ki, həmin mağarada da gil qablar və saxsı məmulatlar aşkar edilmişdir.

Xocalı rayonunun Pirlər kəndi ərazisində Xramort (Pirlər) mağarası yerləşir. Mağara yeraltı suların təsiri nəticəsində yaranmışdır (Babayev, 2020).

Yuxarıda qeyd etdiyimiz mağaralar arasında dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələr olan Azıx və Tağlar mağarası turistlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Turistlərin bu mağaralara səyahət etməsində məqsəd tarixi keçmiş və mədəni-irs nümunələri ilə tanış olmaqdır (Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası..., 2021: s-308).

Mineral və termal sular əsasən Şuşa və Xocavənd rayonlarının ərazisində geniş yayılmışdır. Onlardan ən məşhurları Şuşa rayonu ərazisindəki Şırlan, Turşsu, Xocavənd rayonunda Domı və Tuğ bulaqlarıdır. 1970-80-ci illərdə Şuşa rayonunda bir neçə kurort müəsisələri, o cümlədən "Turşsu" mineral su doldurma zavodu fəaliyyət göstərmişdir (Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası..., 2021: s-308). Bundan başqa Bərdə rayonu ərazisində də kükürlü İstisu bulağı vardır. Region üzrə mineral bulaqların 7,0%-i bu inzibati rayonların payına düşür. Gələcəkdə iqtisadi rayonda mineral və termal sulardan istifadə etməklə müalicə-sağlamlıq turizm mərkəzlərinin yaradılması əhalinin məskunlaşmasında və iş yerləri ilə təmin edilməsində əhəmiyyətli olacaqdır.

Turizm sənayesinin potensial ehtiyatlarına daxil olan digər təbii resurlara öz gözəlliyi və cəlbediciliyi ilə fərqlənən çayları, gölləri və şlalələri də qeyd etmək lazımdır. Əsas çaylara Tərtər, Xaçın, Qarqar, Xəlfəli, Köndələn, Quru, Qozlu, Çərəkən, Zarıslı, Badara, Ballıca və s. göstərmək olar. Şuşa rayonunda Daşaltı çayının dərəsində yerləşən Çətirli şlaləsi də öz gözəlliyi ilə turistləri cəlb etmək imkanına malikdir. Bu hidroloji abidələrin ətrafında istirahət mərkəzlərinin yaradılması üçün əlverişli şərait vardır. Həmçinin iqtisadi rayonun ərazisində hidroloji abidə sayılan su anbarları da gözəl mənzərəsi və təmiz suları ilə fərqlənir. Onlara Suqovuşan, Sərsənk (Ağdərə rayonu), Köndələnçay (Füzuli rayonu), Zarıslı (Şuşa rayonu) və s. daxildir. Xüsusilə, Sərsəng su anbarı daha çox diqqət cəlb edir. Bu su anbarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ən böyük su mənbəyidir. Sərsənk su anbarı dağların arasında mənzərəli yerdə inşa edilmişdir və bu cəhətdən daha çox turist cəlb etmək potensialına malikdir.

İqtisadi rayonun su resurslarından (çaylar, göllər və s.) istifadə edərək su idmanı və əyləncə (kano və s.), ekoturizm və təbiət (balıqçılıq, ekuskursiyalar və s.), sağlamlıq turizmi (sanatoriya, balneoloji kurortlar və s.), kənd və aqroturizm sahələrini yaratmaq olar.

İqtisadi rayonun ərazisində öz unikalığı ilə seçilən landşaft abidələri mövcuddur. Landşaft abidələri dedikdə əsasən flora komponentləri nəzərdə tutulur. İqtisadi rayonun relyefinin düzənlik və dağlıq ərazilərdən ibarət olması burada müxtəlif landşaft tiplərinin yayılmasına şərait yaratmışdır. Belə ki, iqtisadi rayonun ərazisində çöl və yarımçöl bitkiləri, kolluq və enli yarpaqlı meşələr, subalp və alp çəmənlikləri və s. yayılmışdır. Onu da qeyd etmək ki, işğala qədər ki, dövrdə iqtisadi rayonun 30,0%-i meşələrdən ibarət olmuşdur. Lakin işğal müddətində bu regionda olan bütün meşələr ermənilərin ekoloji terroruna məruz qalaraq məhv edilmişdir. Onlardan biri də Şuşa şəhər yaxınlığında olan Topxana meşəsidir. Torpaqlarımız 44 günlük mübarizə nəticəsində işğaldan azad edildikdən sonra Zəfər gününün şərəfinə 44 min ağac əkmə aksiyası başlandı. İlk Ağac Cıdır düzündə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən əkildi və bununla da Topxana meşəsinin bərpasına başlandı. Sonrakı illərdə də meşələrin bərpası istiqamətində bir çox layihələr və proqramlar həyata keçirilir. Xüsusilə də 2022-2026-cı illəri əhatə edən "Meşə fondunun Bərpası" Proqramı əsasında regionda 30 min hektar ərazidə meşələrin salınması nəzərdə tutulmuşdur (Azərbaycan qəzeti, 2022: s-5).

İqtisadi rayonun təbii rekreasiya ehtiyatları (dağları, mineral bulaqları, çayları, balneoloji iqlim şəraiti, meşələri və s.) burada gələcəkdə turizm sənayesinin bir çox sahələrinin

inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır ki, bu da kənd məskunlaşma sisteminin davamlı inkişafında əhəmiyyətli yer tutur.

Onu da qeyd etmək ki, Şuşa rayonunun Gülablı istirahət zonasında işğala qədərki dövrdə balneoloji dağ iqlim kurortu fəaliyyət göstərmişdir (Soltanova, 2015: s-347).

Qarabağ iqtisadi rayonunun flora və faunasının qorunub saxlanması üçün işğaldan əvvəlki dövrdə ərazidə 2 yasaqlıq yaradılmışdır. Bərdə Dövlət Təbiət Yazaşlılığı 1966-cı ildə Bərdə və Ağdam inzibati rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yasaqlıqda Kürətrafi tuqay meşələri ilə yanaşı bir çox heyvan növləri də qorunur. Sahəsi 7500 hektardır. Daşaltı Dövlət Təbiət Yazaşlılığı 1988-ci ildə Şuşa şəhərinin ətrafında yaradılmışdır. Yasaqlıqda zəngin meşə, kol və ot bitkiləri qorunurdu. Sahəsi 450 hektardır. Lakin işğal dövründə ərazinin təbii resursları və təbii ekosistemləri məhv edilmişdir. Daşaltı Dövlət Təbiət Yazaşlığının fəaliyyəti 2024-cü ildə yenidən bərpa edilmişdir. Həmçinin 2003-cü ildə Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisini əhatə edən Ağgöl Milli Parkı da yaradılmışdır ki, burada da bir çox fauna və flora növləri qorunur. Sahəsi 17924 hektardır (Azərbaycan Respublikası və Təbii sərvətlər nazirliyi). Ümumiyyətlə yasaqlıq, qoruq və milli parklar ekoturizm üçün böyük potensiala malikdir. Bu da öz növbəsində turizm sənayesinin inkişafında xüsusi yer tutur.

Qarabağ iqtisadi rayonu respublikanın tarixi-mədəni abidələrlə də zəngin ərazilərindən biridir. Burada 647 tarixi və mədəni abidə vardır (Cədvəl 1.). Onlardan 11-i dünya əhəmiyyətli tarixi və arxeoloji abidələrdir. Dünya əhəmiyyətli abidələr Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Tətər, Xocavənd və Bərdə rayonlarının ərazisində yerləşmişdir. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinə Ağdam rayonunun Xaçın Türbətli kəndində XIV əsrə aid Qulu Musa oğlu türbəsi, Bərdə rayonunda XIV əsrə aid Allah-Allah Türbəsi və Nüşabə qalası, Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində XIII əsrə aid Gəncəsər monastırı (Şəkil 1.) daxildir (Azərbaycan Respublikası ərazisində daşınmaz tarixi və mədəniyyət abidələrinin siyahısı, 2001).

Dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələrə Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi yaxınlığında Azıx mağara düşərgəsi, Böyük Tağlar kəndində Tağlar mağara düşərgəsi, Ağdam rayonunda Çalağantəpə (Əfətli kəndi) və Leylantəpə (Quzanlı qəsəbəsi), Üzərliktəpə yaşayış yerləri, Bərdə rayonunda Köhnə Bərdə, Xocalı rayonunda Xocalı kurqanları, Tərtər rayonunda Borsunlu kurqanları aiddir.

Qarabağ iqtisadi rayonu ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri (325 abidə) ilə də çox zəngindir. Xocalı və Xocavənd rayonlarının hər birində 16 alban məbədi qeydə alınmışdır. Onlardan ən qədimi Xocavənd rayonunun Süsənlik kəndində yerləşən IV-VI əsrlərə aid Alban məbədidir. Rayonun Tuğ kəndi ərazisində Alban və Qırmızı məbədlərin qorunmasına görə “Tuğ” Dövlət Tarix-Memarlıq və Təbiət Qoruğu yaradılmışdır.

Memarlıq abidələri (45 abidə) ilə ən zəngin rayon Şuşadır. Onlara Gövhər ağa məscidini (XVIII əsr), İsa bulağını (XIX əsr), Qala divarlarını (XVIII əsr) (Şəkil 2), Qarabağ xanlarının saraylarını, Natəvanın evini (XVIII), V.P.Vaqifin məqbərəsini (XX əsr) və s. misal göstərmək olar (Məmmədov, 2017 s-87). Burada olan memarlıq abidələrindən 30-u “Şuşa” Dövlət Tarixi-Memarlıq qoruğuna daxil edilmişdir. Onu da qeyd etmək ki bu memarlıq abidələrindən ikisi (İbrahim xanın qəsrinə və bürcü-XVIII əsr) Daşaltı kəndində yerləşir.

Şəkil 1. Gəncəsər monastırı

Şəkil 2. Şuşa Qalası

Digər inzibati rayonların ərazisində də ölkə əhəmiyyətli qədim tarixi və mədəniyyət abidələri vardır. Ağdam və Ağcabədi rayonlarında məscidlər, Ağdərə rayonunda məbədlər, Bərdə və Füzuli rayonlarında türbə və karvansaray mövcuddur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu abidələrin əksər hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılmışdır. İşğaldan azad olunduqdan sonra abidələrin bərpaasına başlanılmışdır və hazırda da davam etdirilir (Şəkil 3).

2022-ci il

2025-ci il

Şəkil 2. Ağdam Cümə məscidi (XIX əsrə aid memarlıq abidəsi)

İqtisadi rayonda 217 ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə qeydə alınmışdır (cədvəl 1). Onların əksəriyyəti Ağdam və Ağdərə rayonlarının payına düşür. Bu tip arxeoloji abidələrə ən çox kurqan (Ağdərə), yaşayış yeri (Ağdam), nekropol (Xocavənd), kəhriz (Fizuli rayonu), mağara (Xocavənd), qəbir (Şuşa) və s. daxildir (Azərbaycan Respublikası ərazisində daşınmaz tarixi və mədəniyyət abidələrinin siyahısı, 2001).

Qarabağ iqtisadi rayonu qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğu üçün burada tarixi abidələr üstünlük təşkil edir. Onların çox hissəsi kənd yaşayış məntəqələrinin ərazisində yerləşmişdir. Nəzərə alsaq ki, turistlərin əksər hissəsi tarixi abidələri görməyə, onların şəkillərini çəkməyə maraqlıdırlar, onda kəndlərdə turizmin inkişafı üçün tarixi və mədəni abidələrin olması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Cədvəl 1. Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə dünya və yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarixi, dini, arxeoloji və mədəniyyət abidələrinin sayı (ədəd)

İnzibati rayonlar	Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri		Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri		Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri		Cəmi
	Memarlıq	Arxeoloji	Memarlıq	Arxeoloji	Memarlıq	Arxeoloji	
	Ağdam	1	3	3	95	25	
Ağcabədi				68	1	5	74
Ağdərə	1		13	2	25		41
Bərdə	1	1	3	4	5	2	16
Füzuli			4	13	42		59
Xocavənd		2	27	3	39		71
Xocalı		1	15	12			28
Tərtər		1		15	7	1	24
Şuşa			43	5	154		202
Xankəndi şəhəri					1		1
İqtisadi rayon	3	8	108	217	299	12	647

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Respublikasında daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı əsasında tərtib edilmişdir (20)

İqtisadi rayonda turizmin inkişafı üçün potensial imkanlar böyük olsa da bu sahədə bir çox problemlər vardır. Hazırda regionun infrastrukturunda olan çatışmazlıqlar, sahibkarlar üçün maliyə dəstəyinin məhdudluğu, turizm məhsullarının reklamının zəif olması, təhlükəsizlik problemləri və s. turizmin inkişafında maneələr yaradır. Xüsusilə də iqtisadi rayonun bir hissəsinin uzun illər işğal altında qalması bütün sahələrdə olduğu kimi turizmin inkişafına da ciddi ziyan vurmuşdur.

2022-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nın prioritet istiqamətləri (2022-2026-cı illəri əhatə edir) arasında dayanıqlı məskunlaşma üçün ərazilərin iqtisadiyyatının yerli və xarici dəyər zəncirinə inteqrasiyası istiqamətində görülməli əsas işlərdən biri də məhs regionunda turizm potensialının qiymətləndirilməsidir (Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı, 2022: s-9).

Ümumiyyətlə, iqtisadi rayonda əhalinin məşğulluğunu artıran sahibkarlıq fəaliyyətləri arasında turizm əsas yerlərdən birini tutur. Buna görə də Dövlət Proqramında 2022-2026-cı illər ərzində turizm əhəmiyyətli rayonlar üzrə turizm inkişaf konsepsiyalarının hazırlanması, turizm əhəmiyyətli ərazilərdə turizmlə əlaqəli infrastrukturun yaradılması, tikintisi və yenidən qurulması başa çatmış turizm obyektlərinin istifadəyə verilməsi, turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması, “ABAD GUEST Karabakh” layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bu sahədə artıq bir çox işlər həyata keçirilmişdir (Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı, 2022: s-12).

“ABAD GUEST Karabakh” layihəsi çərçivəsində geri qayıdan ailələr arasında qonaq evi biznesi ilə məşğul olmaq potensialı olanların müəyyən edilməsi və onlarla iş görülməsi kəndlərdə davamlı məskunlaşmada əhəmiyyətli addımlardan sayılır.

Aparığımız araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qarabağ iqtisadi rayonunda təbii, tarixi və mədəni turizm ehtiyatlarının zəngin olması gələcəkdə regionda turizmin inkişafına təsir göstərməklə yanaşı, həm də regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafına və məskunlaşma sisteminin formalaşmasına da müsbət təsir edəcəkdir. Buna görə də iqtisadi rayonda turizm potensialının araşdırılması regiona uyğun turizm sahələrinin yaradılması və davamlı inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Kənd yerlərində turizm sənayesinin inkişafı əhalini əlavə gəlir mənbəyi və iş yerləri ilə təmin etməklə məskunlaşmanın davamlılığına müsbət təsir edəcəkdir. Belə ki, kənd əhalisi turizm sahəsində otellərdə, qonaq evlərində, restoranlarda çalışmaq və s. kimi işləri hazırlayaraq gəlir əldə edə bilərlər.

Turizm sənayesi kənd təsərrüfatının da inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Adətən kənd yerlərinə gələn turistlər təmiz və təbii məhsulları yemək və almaq istəyirlər. Bu da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarların və ailə təsərrüfatlarının həm gəlirini artıracaq, həm də turistlərin istəyinə uyğun olaraq istehsal olunan məhsulların növləri artacaqdır.

Həmçinin turizmin inkişafı kənd yerlərində nəqliyyat və digər infrastruktur sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərir, kənd həyatının, yerli adət-ənənələrin tanınmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsində Qarabağ iqtisadi rayonunda təşkil olunacaq tədbirlər və festivallar önəmli rol oynayacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri-2024. Bakı. DSK, 2025. 644 s.
2. Babayev P. Turizm sahəsində tarixi abidələr və ətraf mühitin qorunması. Bakı: 2020. 50 s.
3. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası: Təbii coğrafi şəraiti və sosial-iqtisadi inkişaf potensialı. “Kollektiv monoqrafiya”, Bakı: “Optimist” MMC, 2021. 482 s.
4. İmrani Z. T., Zeynalova K. Z. Qarabağın turizm və rekreasiya potensialı. Bakı: “Art Point Reklam MMC”, 2024. 230 s.

5. İsmayılov F. İ. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər. Bakı: Elm və təhsil, 2016. 174 s.
6. İsmayılova E. Ə. Tarixi və mədəni turizm. Bakı: "Səda", 2017. 272 s.
7. Məmmədov Q., Yusifov E., və b. Azərbaycan ekoturizmi potensialı. 2 cildə, II cild. Bakı: "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2012. 420 s.
8. Məmmədova Z. Qarabağın bir sıra maddi mədəniyyət abidələrinin virtual rekonstruksiyası // Bakı: Qarabağın işğal olunmuş ərazilərində memarlıq abidələrinin vəziyyəti mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. 2017. s. 86-91.
9. Soltanova H. B. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Bakı: 2015. 476 s.
10. Sultanova R., İmamverdiyeva Ç. Qarabağ regionunda mədəni turizm destinasiyasının perspektiv inkişafı // Türkiyə: Uluslararası Turizm və Kültürəl Miras Konqresinin materialları. 2023. s. 28-34.
11. Tahirova H.M. Şərqi Zəngəzur iqtisadi-coğrafi rayonunda turizm potensialının kənd məskunlaşmasında rolu: // Bakı: Xəzəryanı ölkələrdə multikultural dəyərlər və turizmin inkişafı problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2022. s. 119-123.
12. Tahirova H.M. Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunda kəndlərin və kənd əhalisinin məskunlaşma xüsusiyyətləri. // Bakı: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında təbii təsərrüfat sistemlərinin təşkili və idarə edilməs. mövzusunda elmi praktiki konfransın materialları. 2022. s. 132-143.
13. Cudny, Waldemar & Paluch, Justyna. The Potential for Sustainable Tourism Development in Small-Scale Regions // Journal of Environmental management and Tourism. 2024. Vol 15, № 4 (76), pp. 647-663.
14. Goran Rajovic, Jelisavka Bulatovic. Tourism Potential and Rural Tourism: A Case Study of the Municipality of Andrijevica // International Letters of Natural Sciences. 2013. vol 6, pp. 33-53.
15. Kazımov İ., Xalaf oğlu E. Assessment of the impact of infrastructure on tourism development // Porta Universorum. 2025. Vol 1, № 4, pp. 139-145.
16. Sermin Çakıcı Alp, Elif Acar Bilgin. Understanding Impacts of Cultural Tourism on Sustainability of Rural Architecture in Three Villages of Bursa // Journal of Multidisciplinary Academic Tourism. 2019. V 4(2), pp 87-107.
17. <https://e-qanun.az/framework/2847>
18. <http://eco.gov.az> ekolog
19. <https://e-qanun.az/framework/52757>
20. <https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/qarabagin-meseleri-berpa-olunur-1647724800>